

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ УНАБИ ПРИВИВКОЙ В РАСЩЕП

Очилов Мусирмон Абдурахимович

Ташкентский государственный аграрный университет

m_ochilov83@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8032246>

ARTICLE INFO

Received: 05th June 2023

Accepted: 12th June 2023

Online: 13th June 2023

KEY WORDS

Флора, форма, сорт, плоды, подвой, привой, прививка, приживаемость, плодовая культура, сеянцы, штамбик, корневая шейка, черенки, саженцы.

ABSTRACT

В настоящей статье приводятся данные по выращиванию саженцев унаби прививкой в расщеп. Для исследования по прививке в расщеп были взяты, в качестве подвоя и привоя, новые и перспективные формы и сорта унаби, интродуцированные из Китая. В результате проведенных исследований по выращиванию саженцев унаби прививкой в расщеп установлено достаточно высокая приживаемость компонентов, которая в зависимости от сорта варьирует от 62,4 до 88,2 %. При этом, в конце вегетации почти все привитые саженцы унаби достигают стандартных размеров.

Данная культура особенно выделяется высокой и регулярной урожайностью, ценными питательными и целебными свойствами. В почвенно-климатических условиях Узбекистана возможно успешно выращивать унаби и получать достаточно высокий урожай. По этому в последние годы унаби как сравнительно новая, перспективная субтропическая плодовая культура начинает широко распространяться по многим регионам нашей республики. Сорта этой культуры считаются удачно интродуцированный в нашу страну.

В настоящее время в области садоводства и лекарственного растениеводства Узбекистана унаби приобретает всё большую популярность как весьма ценная плодовая порода. При этом немаловажное значение имеет обогащение генофонда Узбекистана новыми ценными плодовыми породами, их сортами и видами, в том числе внедрение в систему садоводства республики новых сортов унаби, интродуцированный из Китайской Народной Республики. Крупноплодные формы и культурные сорта, а также формы народной селекции этой культуры населением Китая производится массовое выращивание.

Впервые на унаби было дано научное название "Зизифус ююба" исследователем Миллером (Miller) в 1768 году на основании культуры, распространенного в Южной Европе [1].

В Центральной Азии местные формы унаби выращиваются в основном в сухих субтропических регионах Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, а также в

любительских садоводческих хозяйствах населения. В 1934 году Самаркандская селекционная плодовая опытная станция получила привитые саженцы, унаби из Калифорнии которые выращивались в местных условиях [2].

В 1953 году в Самаркандскую селекционно-плодовую опытную станцию Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия им. Р.Р.Шредера в качестве эксперимента были завезены сорта унаби, выведенные в Китае. В результате многолетних наблюдений были рекомендованы перспективные сорта для выращивания в Узбекистане [3].

Объекты и методика исследований. Экспериментальная работа проводилась в Информационно-консультационном центре (Extension center) Ташкентского государственного аграрного университета. Прививку компонентов унаби осуществляли методом в расщеп. В качестве подвоя были взяты сеянцы унаби, выращенные из семян дикой формы унаби (*Ziziphus acidojuba*), а в качестве привоя были широко используемые в Китае сорта: Xiangzao, Zanhuangdazao, Tangzao, Mayabaizao, Junzao, Dabailing, Dongzao, Linyilizao, Jixinzao и Та-Ян-Цзao включенный в государственный реестр новая сорта сельскохозяйственной культуры Республики Узбекистан. Прививка растений унаби проводилась в последней декаде марта и в первой декаде апреля методами в расщеп.

1. Сорт “Xiang zao”. Сорт происходит из города Бэйсян города Юньчэн провинции Шаньси. Здесь он считается ведущим сортом с более чем 3000-летней историей. Плоды крупные, овальной формы, разных размеров, до 19,1 г. Кожура плодов багрово-красная, толстая и с неровной поверхностью. Мякоть зеленовато-белая, густая и твердая, консистенция плотная, сладкая, сочность низкая. Сухофрукты имеют эластичную мякоть и устойчивы к экстрезии.

2. Сорт “Zanhuangda zao”. Сорт происходит из района Цзаньхуан провинции Хэбэй. Это один из ведущих сортов с более чем 400-летней историей с клеточной хромосомой $2n=3x=36$. Плоды крупные, колоновидной или почти обратнойцевидной формы, средний вес 18,6 г. Поверхность плодов гладкая, кожура средней толщины, цвет красноватый. Мякоть плодов толстая, цвет почти белый, плотная, хрустящая, имеет сладкий и слегка кисловатый вкус, сочность умеренная, хорошего качества для употребления в свежем виде, а также для получения переработанных сушеных продуктов и цукатов.

3. Сорт “Tang zao”. Сорт происходит из районов Майян, Сюпу, Хуаюань на западе провинции Хунань и Линлин, Хэншань, Гуйян, Циян на юге провинции Хунань. Он считается ведущим сортом в близи района Сюпу.

Продольный и поперечный диаметр мелких, плоских плодов соответственно, составляет 2,54 см и 2,19 см, а средний вес-8,0 г. Основание плода плоскоокруглое, выемка плодоножки широкая и неглубокая, кожура средней толщины, цвет красноватый.

4. Сорт “Mayabai zao”. Сорт возник в городе Пекин и, как считается, имеет долгую историю. Он посажен на больших площадях в различных районах Пекина. Плод конический, среднего размера, продольный и поперечный диаметр 10,1 см и 4,4 см,

средний вес 10,1 г, неравномерной формы. Одна сторона плоская, вторая сторона в форме полумесяца.

5. Сорт “Jun zao”. Происхождение сорта из отдаленных горных районов города Цзиньчэн провинции Шаньси. Он является одним из 10 самых известных унаби провинции Шаньси и имеет более чем 1000-летнюю историю. Плод крупный, первоначально веретеновидный, при созревании имеет обратно яйцевидную форму. Вес составляет в среднем 26,3 г. Мякоть плотная, беловатого или беловато-зеленоватого цвета, мягкой консистенции, хрустящая и сладкая, консистенция средняя, качество хорошее и широко используется.

6. Сорт “Dabailing”. Сорт возник из окрестностей города Сяцзинь в провинции Шаньдун и распространился вокруг городов Линьцин, Учэн, Янгу этой провинции, а также города Сяньсянь провинции Хэбэй. В этих регионах его посадки являются редкими. Плод крупный, почти округлой формы, весит в среднем 31,9 г. Кожура плода малиново-красная, более тонкая, не гладкая. Мякоть плотная, зеленовато-белая, с мягкой консистенцией, хрустящая и сладкая, средней консистенции, хорошего качества для употребления в свежем виде.

7. Сорт “Dong zao”. Сорт возник и распространен в городах Хуанхуа, Яньшань провинции Хэбэй, а также в городах Чжаньхуа, Цзаочжуан провинции Шаньдун. Плоды мелкие, почти округлой формы, с продольным и поперечным диаметром 3,1 см и 2,8 см, средней массой 11,9 г, неправильной формы. Кожура плодов тонкая, цвет красный, поверхность гладкая. Мякоть плодов нежная, хрустящая и сочная, вкус сладкий и очень хорошего качества для употребления в свежем виде.

8. Сорт “Linyili zao”. Происхождение этого сорта из городов Линьи и Юньчэн провинции Шаньси, история которого насчитывает более 3 000 лет.

Плод очень крупный, в обратно яйцевидной или грушевидной форме, продольный и поперечный диаметром 4,5 см и 4,0 см, средний вес 31,6 г, неправильных размеров. Кожура плода светло-красная, тонкая. Мякоть грубая, консистенция мягкая, хрустящая и сладкая. Имеет хорошее качество для употребления в свежем виде.

9. Сорт “Jixin zao”. Этот сорт происходил на окраинах Синьчжэна, Чжунмоу, Сихуа и Чжэнчжоу провинции Хэнань. Его выращивают, в основном, в городе Синьчжэн, где он является вторым ведущим сортом, и здесь можно встретить много деревьев, возраст которых превышает 400 лет.

Плод мелкий, сердцевидной или овальной формы, весит в среднем 4,9 г. Кожура плода малиново-красная, тонкая, поверхность гладкая. Мякоть плода зеленовато-белая, средней толщины, консистенция плотная, хрустящая и сладкая, сочность низкая, имеет хорошего качества для получения сухофруктов.

10. Сорт “Та-Ян-Цзао”. Сорт среднеспелый, плод крупный, средний вес 25-29 г, форма грушевидная, кожица плода гладкая, толстая, трудно отделяется от мякоти. В составе плода имеется: сахар – 14,6 %, кислота - 0,8 %, витамин С - 497,9 мг %. Урожайность высокая 180-200 ц/га. Плоды хорошо пригодны для переработке. Введен в государственный реестр новые сорта сельскохозяйственной культуры Республики Узбекистан.

Результаты исследований и их обсуждение. Исследовательская работа осуществлялась путем прививки в расщеп 9 интродуцированных перспективных сортов унаби и сорт Та-Ян-Цзао к сеянцам, выращенным из семян дикорастущей формы унаби, полученные из Китая. Эти сорта считаются ценными по размеру, вкусу, цвету, внешнему виду, товарности, составу плодов и их экспорт о способности. Прививочные работы проводились весной в конце марта-начале апреля. В конце вегетационного периода определялись показатели приживаемости привитых компонентов, в частности диаметр штамбика привитого саженца на высоте 5 см от корневой шейки, а также высота привитого саженца. Приживаемость компонентов унаби при прививке в расщеп в зависимости от сорта варьировала от 62,4 до 88,2 % (таблица).

При этом сравнительно низкий показатель по приживаемости отмечен на сорте "Jixin" - 62,4 % и самый сравнительно высокий показатель отмечен на сорте "Jun zao"- 88,2 %.

Таблица

Результаты прививки сеянцев унаби методом в расщеп

№	Унаби навлари	Пайвандтаг таначасининг диаметри, мм	Пайвандуст қаламчасининг диаметри, мм	Кўчат баландлиги, см	Компонент ларнинг тутиши, %
1	Xiangzao	9,0±0,73	7,9±0,71	100,8±9,14	83,6
2	Zanhuangdazao	10,9±0,56	10,0±0,43	105,5±9,11	85,8
3	Tangzao	7,3±0,79	7,2±0,25	75,8±7,56	69,2
4	Mayabaiza	7,5±0,34	6,2±0,33	62,9±4,12	73,6
5	Junzao	11,8±0,18	11,0±0,42	113,5±9,08	88,2
6	Dabailing	8,2±0,85	7,9±0,41	70,7±8,01	79,4
7	Dongzao	7,5±0,41	7,3±0,39	60,3±2,88	72,6
8	Linyilizao	13,9±0,46	12,8±0,41	88,5±6,18	81,4
9	Jixinzao	5,6±0,75	4,1±0,36	52,1±4,04	62,4
10	Та-Ян-Цзао (контроль)	7,5±0,33	6,1±0,31	62,3±4,21	73,1

Диаметр штамбика сеянцев унаби, используемых в качестве подвоев, в определенной степени повлиял на приживаемость прививочных компонентов. Так, при толщине штамбика подвоя 11,8 мм приживаемость прививочных компонентов у сорта "Jun zao" составила 88,2 %, а при толщине штамбика 5,6 мм этот показатель был несколько ниже у сорта "Jixin zao" и составили 62,4 %. Исходя из выше-изложенного следует считать, что у используемых сеянцевых подвоев унаби при достигнутых диаметра их штамбика 11,8 мм является более оптимальной толщиной для высокой приживаемости и прочного сочетания прививочных компонентов

Заключение. При выращивании саженцев унаби, прививая сеянцев методом в расщеп можно достичь достаточно высоких результатов по приживаемости компонентов. Для этого толщина диаметра штамбика подвоя и черенка привоя должны быть одинаковыми и при котором камбиальные части компонентов будут совпадать с двух сторон. Сажанец унаби, выращенный прививкой в расщеп в этот же

вегетационный период достаточно хорошо развиваясь, достигает стандартных размеров.

Саженцы некоторых сортов унаби выращенные прививкой в расщеп еще в питомнике начинают плодоносить и это даёт возможность создавать рано вступающие в плодоношение интенсивные сады этой ценной культур.

References:

1. Башура А.Г. Индивидуальная рецептура в косметологии и аромологии. Серия «Косметология и аромология». / Башура А.Г., Андреева С.В., Мартынюк Т.В., Баранова И.И. – Х.: Синтекс, 2008. – 272 с.
2. Башура А.Г., Половко Н.П., Гладух Е.В. Технология косметических и парфюмерных средств, 2002 - 156 с ,
3. ГОСТ 29188.3.-91. Определение коллоидной стабильности. – Москва, 1991.- 4 с.
4. ГОСТ 29188.3.-91. Методы определения стабильности эмульсии. – Москва, 1991.- 5 с. 6]
5. ГОСТ 31460-2012. Кремы косметические. Общие технические условия. – Москва, 2019. – 6 с.
6. И.Д. Кароматов, М.С.Шодиева. Овёс как лечебное растение./ Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – октябрь (26) 2018 С.167-168
7. I.A. Radjapova, I.Sh. Sharipova, N.X. Tashpulatova, A.D.Tadjieva 2021 yil Suli mevasi(AVENA SATIVA L.)dan suuyi ekstrakt texnologiyasini ishlab chiqish va sifat nazorati O'zbekiston farmatsevtik xabarnomasi № 3-4. 19-22bet.